

رئیسای پەروەردەیی هەرئیمی کورستان و مەرامە نیۆلیبرالیەکان

پەشیۆ م. نوری - زانکۆی مۆناش، ئۆسترالیا

قوتابی دکتورایە لە ریسای پەروەردەیی و پەيوەندیهکانی نیوانی ماموستا و ریسای پەروەردەیی لە زانکۆی مۆناش لە ئۆسترالیا. ماستەری لە مەنەج و فێزکردن هەیه لە زانکۆی سینسیناتی لە ئەمریکا. ماموستا بووه لە کۆلیژی پەروەردەیی زانکۆی تیشکی نیۆدەولەتی (نیشک).

پىئىشەكى

لەم نووسىنە شىكارىيە، نىيەتمە ئاماژە بەرەنگانەۋەى چەند مەرامىكى نىۋىلىپىرالى لە رىئىساي پەرۋەردەى ھەرىمى كوردستان-عىراق بىكەم. بۇ ئەمەش سوود لە سى چەمكى دىارى بوارى لىكۆلىنەۋەى پەرۋەردەى ۋەردەگرم ۋ ۋەكو ئامرازىكى شىكارىيە بەكارىان دەھىنم كە ئەۋانىش (جىھانگىرى) ۋ (بەئەۋروپاىيىكردن) ۋ (بەنىۋەدەۋلەتلىكردن)ن. سەرھەتا (نىۋىلىپىرالىزم) ۋەكو چەمكىك دەناسىنم ۋ ئەۋ شوپىئانە دەستىنشان دەكەم كە لىنەۋە دەستلەملانى مەجال ۋ مامەلە پەرۋەردەبىيەكان بوۋە. پاشان، باس دەخەمە سەر جىھانگىرى (عەۋلەمە) ۋەكو ۋەسىلەبەىكى ھاۋچەرخ بۇ بە پايدانگەياندىنى ۋ پەرشكردنى ئەم مەرامە نىۋىلىپىرالىئە، لەكۆتايىدا ھەردوۋ چەمكى (بەنىۋەدەۋلەتلىكردن) ۋ (بەئەۋروپاىيىكردن) بەكاردەھىنم بۇ دەستىنشانكردنى ئەۋ پرۆژە ۋ رىئىسا پەرۋەردەبىيەئەى ھەرىمى كوردستان كە بەرچەستەكارى مەرامە نىۋىلىپىرالىيەكانن ۋ ۋەكوۋ نمونەى زىندو ۋ كاراى نىۋىلىپىرالىزم لە پرۆسەى پەرۋەردەى فەرمى ھەرىمى كوردستان دەستىنشانىان دەكەم.

بەلام پىمخۆشە لە سەرھەتا چەند چەمكىك كە لە درىژەى ئەم نووسىنە دووبارە دەبنەۋە، پىئىئاسە بىكەم. بە نمونە چەمكى (رىئىساي پەرۋەردە) كە پىيى مەبەستم (Education Policy) زمانى ئىنگلىزىيە ۋ لە زمانى عەرەبى ۋ كوردى بە (سىياسەتى پەرۋەردە) پىئىئاسە كراۋە. بەلام من پىم باشە لە جىياتى (سىياسەت)ى پەرۋەردە (رىئىساي پەرۋەردە بەكارىنم، ئەۋەش بەھۋى ئەۋەى كە (سىياسەت) ۋەكو وشە لەنىۋە عەۋامى ئىمە بە (حىزبىيەتى) لىكۆنراۋە، لەگەل ئەۋەش دەمەۋى خۆم لەۋ لىتتىكچون لە نىۋان policy ۋ politics رىزگار بىكەم كە لە زمانەكانى كوردى ۋ عەرەبى دىسان بە (سىياسەت) ۋەرگىرەدراۋن. جا من لىرە

مەبەستم (Education Policy) ە كە بە رىئىساي پەرۋەردە ۋەرىدەگىرەم، كە ئەۋىش بە جۆرەھا شىۋاز ۋ لە پەنجەرەى جىاجىاۋە پىئىئاسە كراۋە. بەلام من مەبەستم پىيى ھەمو ئەۋ بنەما، ۋ ياسا (قانۇن) ۋ رىئىبەرىيە ۋ رىئىبەندانەبە كە دەستەبەىكى خاۋەن دەسەلات دەرىدەكات بۇ بەرپۆۋەبەردى سىستەمىكى پەرۋەردە.

ھەرۋەھا، وشەى (گىشتى)م لە جىياتى (حكومى) بەكارھىئاۋە. بە نمونە دەلىم (قوتابخانەى گىشتى) يا (كەرتى گىشتى) لە جىياتى (قوتابخانەى حكومى) ۋ (كەرتى حكومى). ئەمەش لەبەر ئەۋەبە كە من باۋەرەم ۋاىە ھەرۋەك چۆن حكومپان ۋ دەسەلات ۋ بەرپۆۋەبەران پىكھاتون لە خەلك، بەھەمان شىۋەش حكومەت ۋ دەسەلات ۋ بەرپۆۋەبەردن لە پىئاۋ خەلكە. واتە ئەم دوانە بەرامبەر بەكتر نىن بەلكو لەگەل بەكترن. دوۋ دەستەى دژبەك نىن، بەلكو ھاۋرپى ۋ ھاۋشان ۋ ھاكارى بەكترن. بەك ئەۋەبىتر ناچەۋسىنئىتەۋە بەلكو ھۆكارى خزمەتى بەكترن. جا بەم پىئىە بىت، ھىچ دەستەبەك ناىتە خاۋەنى مولكىك، بەلكو ھەموشتىك ھى ھەموۋانە (گىشتە). بۆبە لایى من حكومەت خاۋەنى قوتابخانە ۋ پەرۋەردە نىيە تاۋەكو قوتابخانە (حكومى) بىت، بەلكو قوتابخانە ۋ پەرۋەردە ھى گىشتە ۋ بۇ گىشتە. جا من لىرەۋە بە (قوتابخانەى گىشتى) يا (كەرتى گىشتى) ناۋىان دىنم. لەۋانەبە بىرسى جا بەم پىئىە بىت جىاۋازى (كەرتى تايبەت) چىيە؟، من دەلىم جىاۋازىبەكەى لە ناۋەرپۆكى ئەم نووسىنەبە. لەگەلم بەردەوام بە.

۱. دۇنيای نىۋىلىپىرالى ۋ بە كەرەستەكردنى پەرۋەردە نىۋىلىپىرالىزم لە دىدى فىۋنا پاترىك (Patrick, ۲۰۱۳)، برىتىيە لە «ئایدىۋلۆژىيەكى بەھىز ۋ زالى سىياسى كە ئامانجى گواستتەۋەى كۆنترۆلى ئابۋورىيە لە چىنگى حكومەتەۋە بۇ بازارى تايبەت» (۲۰۱۳). لە چۈرۈچىۋەى فەكرى نىۋىلىپىرالىزم، بازار دەبىتە

بىنەماي بىنچىنەيى بۇ بىر بارە ئابوورى و سىياسى و كۆمەلايەتتەيەكان. بەمەش زەمەنى نىۋىلىبرال زەمەنىكە گىشت كايە و لايەنىكى ژيانى مرۇف بە كەرەستە دەكات و وا دەكات بازار و سەرمايە لە كەشوهەواي ھەر مامەلەيەكى سىياسىي و ھەر قوژبىنىكى كۆمەلگاي مەدەنى باسى سەرەكى بىت. لە بەكەرەستەكردنباي، ئەدگارنىكان پىئىدەبەخشى كە قابىلى كرىن و فرۇشتن بن. ستىقن بۇل (Ball, 1998) بە دوو وشە ناواخنى نىۋىلىبراليزمان بۇ دەخاتە بەردەم كە بە «نايدىۋلۇژياكانى بازار» ناوى دەبات. لەمەش ئەولاتر و بەگويزەدى دىدى رۇھىت چوپرا (Chopra, 2003) بىت، ئەم مەوجى نىۋىلىبراليزمە لە گوتارىك و كردهى ھەژمونىي دەرچوہ و بوہتە عەقىدەيەكى مناقشەلەنەگر، بەشيوہيەك كار دەكات وەك ئەوہى حەقىقەتى بى لەكە بىت.

لە ئىستادا بە دوورونزىك ھەموو دەستتئوہردانىك لە رىساي و پروگرامى پەرورەدەيى، و ئەرك و ماف و بەرپرسىارىەتى ئەكتەرە پەرورەدەيىەكان مەرامىكى بازارىي و بە كەرەستەكردنى لە پىشتەوہيە. مەعرفە (وەكو ناوہرۇكى مەنەج) و ئەكتەرە پەرورەدەيەكانىش (بە تايبەتى مامۇستا و فىرخواز) نوئەرى سىمبولىي شتومەك و كەلوپەلن. لە دىدى ھەردو كۆمەلناس و بىرمەندىي پەرورەدەيى نىوزلەندى (James Reveley و Michael A. Peters 2014). ژىرى ھەريەك لە كارەكتەرە پەرورەدەيىەكان (كە ئەوان بە كرىكارى مەعرفە ناويان دەنن) گرنگترىن سەرچاوى بەرھەمەيتانن لەم دونيا نىۋىلىبرالە. پىيان وايە، يەكەي بەرھەمەيتان لە ناخى تاكەكانى كۆمەلگا دايە، بۇيە رۇلى قوتابخانەكان برىتتەيە لە پىگەياندنى ئەم تاكانە و گەشەدان بە ژىرى و توانستەكانيان بۇ گەشەسەندنى سەرمايەي مرۇيى. كەواتە بەھاي مەعرفە لەم جۆرە دونيايىنەيە، لە بەكارھىتان و قابىلى بەكارھىتانى

مرۇفە بۇ پەرەدان بە سەرمايەي مرۇيى ولات. ئەم زەمەن و دياردەيەش لە ئاستى ناوخويى و سنورى ولات تىپەريوہ و بوہ بە دياردەيەكى جىھانى كە جىھانگىرى (گلوباليزم ياخود بەگلوبالكردن، ھەرۋەھا بەنيۋدەولەتتكردن و بە ئەورپىكردن) وەكو مىكانىزمىك بووہ بە وەسىلەي بەئەنجامگەياندنى ئەم مەرماہ نىۋىلىبراليانە. دواتر دەگەپىننەوہ سەر بابەتى جىھانگىرى.

لىكۆلىنەوہى زۆر ھەن (بە نمونە: Ball, 2009; Robertson et al. 2012; Verger, Fontdevila, and Zancajo 2017) سەلمىنەرى ئەوہن كە پەرورەدە لە زەمەنىكى نىۋىلىبرالى وەكوو ئەوہى ئىستامان، بە كەلوپەل كراوہ. واتە پەرورەدەش وەكوو ھەر يەككىي تر لە خزمەتە كۆمەلايەتى و ناكۆمەلايەتتەيەكان بەھايەكى ماددى ھەيە بۇ كۆمەل، و لايەنە ئەخلاقى و كۆمەلايەتىي و سىياسىيەكەي پەرورەدەي وەلا ناوہ. بە نمونە، توانست و كارامەيى مامۇستايەك كە بتوانى وانە بەشيوہيەك بلىتەوہ ئاسان بىت بۇ تىگەيشتن يا ئەوہتا بىتتە ھۇي ئەوہى قوتايىەكانى نمرەي بەرز بەيتن، ئەم توانست و كارامەيىيەي وا دەكات ئەم مامۇستايە وانەي تايبەت بلىتەوہ. يا ناوہندى پەرورەدەيى تايبەت راوى دامەزراندنى دەكەن. نرخى وانەي تايبەتى ھەر مامۇستايەكى ئاوا دەكەويتە سەر ئەم «كارامەيى و توانست»ەي بۇ بەرزى نمرەي قوتايىەكانى. نرخى وانەوتنەوہ بەرزترە، گەر مامۇستايەكى كارامەتر بى. بەلام لىكۆلىنەوہكان دەربارەي ئەم دياردەيە لە عىراق و ھەرىمى كوردستان زۆر دەگمەنن يا ھەر نىيە! (من خۆم تا ئىستا ھىچ لىكۆلىنەوہيەك ئەكادىمى زانستىم نەبىنيوہ لەم بارە).

بەگويزەي لىكۆلەر و پىتۆلانى رىسا و سىياسەتى پەرورەدە (Rizvi, F. & Lingard, B., 2009) گۆرانىكى جىھانى ھەيە كە بەھاي پەرورەدە لە بەرئەنجام و بەرھەمە بازارىيەكەي دەدۆزىتەوہ. ئەمەش وادەكات زۆر بەئاسانى بەھا نىۋىلىبراليەكان بە باشتىر

گوايه ئەم بەشانه ياخود ئەم جوړه مه‌عريفه‌يه، به قسه‌ی خو‌ی «هه‌ست ده‌که‌م بازا‌ری کارى نيه‌» (ئيب‌راھيم حمه‌ره‌ش، حوزه‌يران ى ۲۰۱۷). د. ئيب‌راھيم حمه‌ره‌ش ئەم بەشانه به نمونه دینیت‌ه‌وه (میتزوو، و فەلسەفە، و زمانى عەرەبىي، و خویندنى ئیسلامی)، و داوا ده‌کات «زانکۆکان جوړه‌تى ئەوه‌يان هه‌بى داياخنه‌ن». ئەم جوړه له ووتار و پيشنياره به‌ره‌مى که‌ش و گوتاریکی ئاواى وه‌کوو نیولیب‌ره‌لیمه. جا گه‌ر له زا‌ری ده‌سه‌لات‌به‌ده‌ستیکه‌وه بیت، ئەمه به کردار‌بوونی ئەم به‌هايانه. جا ده‌کرئ لێره‌ بېرسین، فکری ئاوا چون خو‌ی له شوینکاتى کوردی پوژه‌ه‌لاتى دۆزیه‌ته‌وه؟ بۆ ئەمه پيوسته باس بخه‌ينه سه‌ر جيهانگيرى. که له‌م به‌شه‌ی خواره‌وه دريژه‌ی پنده‌ده‌م.

۲. جيهانگيرى و سه‌فه‌رى ئايدیولۆژيا

به‌دریژایى میتزوو، ده‌سه‌لاته خو‌سه‌پینه‌کان، بزواتى ئایینی، ياخود هیل و کارى بازرگانى، هه‌ریه‌که‌يان به‌شيو‌زى جياجيا ریتيا‌زى تاييه‌ت و هه‌مه‌جو‌رى به‌کل‌تورکردن و فیرکردن و فیربو‌نى له‌گه‌ل خو‌ی هیناوه. هه‌ره دياره‌کانيان ئەوانه‌ی سه‌ده‌کانى ۱۹م و ۲۰م، ئەو کاته‌ی ده‌سه‌لاته داگیرکاره‌کان (کۆلونی) سیسته‌مه په‌روه‌رده‌ییه‌کانى رۆژئاوايان به جيهاندا گواسته‌وه. به‌لام په‌رورده له ناوه‌راستى سه‌ده‌ی ۲۰مه‌وه بوو به‌بابه‌تیکى جيهانى بۆ ریکخراوه نیوده‌وله‌تیه‌کان. دامه‌زاندنى 'یونیسکو' و بلاوکردنه‌وه‌ی (چارى جيهانى مافى مرو‌ف) سه‌رده‌میکى نو‌یيان بۆ ريسا و سياسه‌تى جيهانى ده‌سته‌به‌رکرد که له‌م ریتیه‌وه ئاسانکاریى بۆ ریکخراوى جياجيا و زله و زۆروزه‌به‌ند کرا تاوه‌کو کاریگه‌رى بخه‌نه سه‌ر سیسته‌مه په‌روه‌رده‌ییه‌کان و ستانداردى جيهانى بۆ په‌روه‌رده دامه‌زرینن (Mundy, Green, Lingard, & Verger, 2016). به‌مه‌ش سه‌رده‌میکى نو‌یى زاده و ده‌سته‌موى هزر

شيوه له پوژه‌ی به‌تاييه‌تکردنى په‌روه‌رده خو‌ی ته‌جه‌للا بکات. له گوتارى ريساى په‌روه‌رده‌یيش (به نمونه له ووتار و قسه‌کانى وه‌زیرى په‌روه‌رده و سه‌رو‌کى حکومه‌تان) ئەمه‌ش جه‌خت کردنه‌وه‌یه له‌سه‌ر بنیاتنانى سه‌رمایه‌ی مرو‌بى و لات گوايه بازا‌رى نو‌ی، مه‌عريفه و زانیارى و کارامه‌بى تازه‌ی پيوسته بۆ ئەوه‌ی و لات بتوانى بگاته ئاستى ئابوورى جيهان و پيشبرکيش بکات. يه‌کى له پوژه هه‌ره دياره‌کانى په‌روه‌رده‌ی هه‌ریمی کوردستان که نوینه‌رایه‌تى ئەم جوړه دونيا‌بىنيه ده‌کات و هه‌لگرى به‌ها و ناسنامه‌ی زه‌مه‌نیکى نیولیب‌رايه‌ی، پوژه‌ی یاساى قوتابخانه تاييه‌تیه‌کانى سالى ۲۰۱۲ی په‌له‌مانى حکومه‌تى هه‌ریمی کوردستان بوو. ئەوه‌ی ئەم یاسایه به‌دواى خویدا هینا، لیشاویکى زۆرى بى چاودیرى قوتابخانه‌ی تاييه‌ت و سه‌نته‌رى تاييه‌تى فیرکردن بون. يه‌کى له ئامانجه‌کانى ئەم یاسایه ره‌خساندى زه‌مینه‌یه‌ک بو «بۆ کتبه‌رکى له بواری په‌روه‌رده و فیرکردن به مه‌به‌ستى په‌ره‌پیدانى ئاراسته‌ی گه‌شه‌پیدانى مرو‌بى و داھینانى زیاتر له بواره‌کانى په‌روه‌رده و فیرکردن له چوارچيوه‌ی به‌رنامه و سیسته‌میکى نو‌یدا». جگه له‌مه، ئەم یاسایه بوو به هه‌لیک بۆ بازرگانى ناوخو‌بى و نیوده‌وله‌تیی بۆ دروستکردن و بنیاتنانى بزنى په‌روه‌رده‌ی که ئەمه‌ش له چوارچيوه‌ی «قوتابخانه‌ی تاييه‌تى نیوده‌وله‌تیی» بیانیى و «قوتابخانه‌ی تاييه‌تى نیوده‌وله‌تیی» ناو یاساکه خو‌یان ده‌بینیه‌وه. نمونه‌یه‌کى ترى ئەم مه‌رامه نیولیب‌رايه‌یانه له په‌روه‌رده‌ی هه‌ریمی کوردستان (به تاييه‌تى له خویندنى بالا) به‌ره‌مه‌یيانى گوتاریک و واقیعیکی ناچارى وایه که بابته مرو‌بى و کومه‌لایه‌تیه‌کان ده‌کرینه قوربانى مه‌رامه ئابووریه‌کان. له واده‌ی ده‌چونى پولى ۲۰۱۷ی زانکوى سه‌لاحه‌دین، راگرى کۆلیژى ئەندا‌زیاریى ئەم زانکویه به‌شانازیى و متمانه‌وه پيشنيارى لابرندى جه‌ند به‌شیکى خویندن ده‌کات،

و ئايدىلۇژىي جىاجيا دەرئەنجامى جىهانگىرى (عهولەمە) بوون. واى لىنھات ھەرچى رىفورمى پەروەردەيىن بوون بە بەرسقىكى ناچارىي ئەم سەردەمە نويىيە. بەلام (جىهانگىرى) چىيە؟ لىترە پىويستەكات پىناسەى جىهانگىرى بکەين. من نامەوى لەم نووسىنە بچمە ناوگەنگەشە جىاجياکان دەربارەى جىهانگىرى و رەھەندەکانى. بەلکو، بە پشتبەستن بە پىناسەکەى دەيفد ھىلد (D, Held, ۱۹۹۹) بەردەوامى بە گەنگەشەى ئەم بابەتە دەدم. بەپىيى بىروراي دەيفد ھىلد، جىهانگىرى؛

پرۇسەيەك (ياخود چەند پرۇسەيەك) ەكە بەرجەستەكارى وەرچەرخانىكە لە پەيوەندى و مامەلە كۆمەلايەتییەکان. ئەو پەيوەندى و مامەلانەش بە درىژمەودايى و چىرى و گور و كاريگەريەکانيانەو ھەلدەسەنگىتى. لەگەل ئەمەش چەندان پىرەو و تورى چالاکى، و كارلىکردن، و بەكارھىنانى ھىز لە شوينكاتى نيوھەريىمى و قارەبرى دروست دەكات. (لا. ۱۶).

ئەمرو، حكومەتە جىاجياکانى ولاتانى جىهان بەردەوام مژۆلى ئەوون كە چۆن كارى پەروەردەى ولاتيان بەجى بەيىن. پەيوەنديەکانى نيوانى نيولبيراليزم و جىهانگىرى پەيوەنديەكى تەواوکارن. جىهانگىرى بەم ھىز و گورەى كە ھەيەتى بەسەر مامەلە كۆمەلايەتییەکان، ھەرەك لە پىناساکەى سەرەو دەردەكەوى؛ ھەرەھا نيولبيراليزمىش بەم ھەژمەون و گوتارەى كە بەئاسان تىكەل بە قەناعەت و دیدگای تاک دەبى، كاردانەو ە وەلامدانەو ە ناچار دەكەن.

ئەو ەى كە لە ناخى جىهانگىرى شاراوەیە، سىستەمىكى ناچارىي بە نيودەولەتیکردنى سىستەمە پەروەردەيىيەکانە. يەكىك لە جۆرەکانى قوتابخانەى تايبەت لە ياساى قوتابخانە تايبەتەکانى پەرلەمانى كوردستان، رىگەدان و بە كردنەو ەى (قوتابخانەى تايبەتى نيودەولەتییە). كە ئەمە رەنگدانەو ەيەكى راستەوخوى مەرامى نيولبيراليزمە. بەتايبەتكرردنى

بەرژەو ەندىيى تاك لە ئاستى ناوخويى، و كشانەو ە لە بەرپرسيارىيەتى گشتى لەلايەنى حوكمران و پاشان دەستەوسانبوون لە بەنيودەولەتیکردنى سىستەمى فيربوون و فيزکردن و بەرپىو ەبردن. دەرئەنجامىكى ترى ناچارىي ئەم دەستەوسانبوون و خۆبەدەستەو ەدانە بە جىهانگىرى، تەكاندى دەسلالەتە لە ناو ەنديكى حوكمران و سەپىن بو دەستە و يەكە ناكوميە تايبەتەکان. ساجيد ەلى (Ali, ۲۰۱۷) لە ليكۆلینەو ەكەى ئەمە رۈوندەكاتەو ە كە جىهانگىرى دەسلالاتى نەريتيانەى دەولەت (واتە، يەكەى حوكمران) ى لە رەگەو ە گۆرپو ە كە بەسەر پرۇسەى دانانى رىسا و ياسا پەروەردەيى ھەيىبو. چۈنكە ئىتر دەسلالات بەشيو ەيەكى مۈتلەق و گشتى لەدەستى يەكەى حوكمران نەماو ە، بەلکو ئەم دەسلالاتە پشكى جىاجياى دەكەويىتە دەست چەند يەكەيەكى ترى نىشتمانىي و نيودەولەتییە. ئەم دياردەيە لە كەرتى تايبەتدا زۆر زەقتەرە. ھەرەك (Rizvi, F., & Lingard, B, ۲۰۰۹) زۆر بە رۈونى ئاماژەيان پىداو ە. بابەتى متمانەبەخشىنى نيودەولەتییە (accreditation) و پرۇسەى بۆلۈنيا و پرۆژەى دلنبايى جۆرى لە خويندىنى بالاي ھەريىمى كوردستان (بە گشتى و تايبەتییەو ە) نمونەى ديارى پەرش و بەشبوونى ئەم دەسلالاتەيە.

بەشبوون و لەناو ەند- دەرچونى دەسلالات لە دەرئەنجامى ئەم پرۇسە خاو ەن- ھىز و سنوربەزىنەى جىهانگىرى، وەكوو لە پىناسەكەى سەرەو ە دەردەكەوى، وا دەكات دەزگا ناكوميە پەروەردەيىيەکان رۆژ بە رۆژ لە ئاستىكى نيودەولەتى چالاكتر بن و ماركىتەکانيان بەرفراوانتر كەن. ئىستاش كە دەيىبين، مۆرى پىشكەوتوبى و (مۆدىرن) بوون و سەرنجراكىشبوونى ھەر سىستەمىكى پەروەردەيى، وا لەدەستى دەزگا و رىخراوى زەبەلاخى نيودەولەتى پەروەردەيىن. ھەربۆيە قوتابخانە تايبەتییەکان ھەمىشە ھەول

بەر باس. ئەم دوو چەمكەش (بەنئودەولە تىكرىدن) و (بەئەوروپا يىكرىدن)ن.

۳. دوو چەمك و دونىاي پەروەردەي كوردى: بەنئودەولە تىكرىدن و بەئەوروپا يىكرىدن يەككىكى تر لە بەرئەنجامە ناچارىە كانى دونىاي پەروەردەي زەمەنكى نيۆلىبرال و دەستەمۆى جىهانگىرى، ھەردو ديار دەي (بەنئودەولە تىكرىدن) و (بەئەوروپا يىكرىدن)ن. وای بۇ دەچم ئەمانە دوو چەمكى نوئى بن لە لىكۆلىنەو دەي كوردى. بەلام لە بىننى من كورد بەرىەككە و تىكى مېژووى ھەيە لەگەلىان. پىرۆژە كانى يونىسكو لە بواری پەروەردە ئاسانترىن نمونەن بۇ ئاماژە پىدان. ئامانج لە دۆزىنەو دەي پەيوەندىە كانى نيوان جىهانگىرى و (بەنئودەولە تىكرىدن و بەئەوروپا يىكرىدن)، ھەولدا نە بۇ تىگەيشتن لەو ھۆكارە دەرەكىانەي كە كارىگەرى دەخەنە سەر ناسنامە و بەھا و بىيار و رىساي دەزگاكانى ھوكمپرانى پەروەردە. بە نمونە، وەزارەتى پەروەردە كە ھوكمپران و رىسارپىژى ھەمو كرده پەروەردەبىيەكانە لە ھەرىمى كوردستان. پىش ئەو دەي بىرسىن، چەمكى (بەنئودەولە تىكرىدن) و (بەئەوروپا يىكرىدن) چىن؟ وەكو چەمك و گوتار (بەنئودەولە تىكرىدن) و (بەئەوروپا يىكرىدن) ھاوماناي (جىهانگىرى)ن، بەلام (بەنئودەولە تىكرىدن) و (بەئەوروپا يىكرىدن) زياتر خويان لە گوتارى پەروەردە و رىساي كۆمەلايەتى دەبىنەو. بۇ زياتر زانىارى سەيرى ئەم سەرچاودەيە بىكە (Dale & Robertson, ۲۰۰۹).

بەنئودەولە تىكرىدن ئاماژەدانە بە بەيەكەو ھەلكان و پابەندبونی خەلك و دەزگاكان بەيەكەو لە ئاستىكى جىهانى. لە ھەمان كاتىشدا، بەنئودەولە تىكرىدن ھەسلىەيەكى گارىگەر و راستەوخۆى بە جىهانىكرىدى ناوخويەكانە. لە پەروەردەي ھەرىمى كوردستان، بۆشايى و ھەلى بە نئودەولە تىيون بە ئەدگارىكى ئەرىنى

دەدەن بۇ؛ بە دەستھىنانى متمانە (accreditation) لەم جۆرە دەزگايانە، و بنىاتنانى پەيوەندى، و دروستكرىدى پىرۆژەي ھاوبەش لەگەلىان. ئەمە لە ئىستادا كەسىكى ديارى قوتابخانە و زانكو تايبەتەكانى كوردستانە. ئەگەرچى لە كوردستان ھىشتا زۆر لەسەرەتاي ئەم پىرۆسەيەين. چونكە ھەروەكو عەبدولرەھمان ئەھمەد (۲۰۲۰) تىبىنى ئەو دەي كرده كە «خەسلەتى نەگۆر» پەروەردەي ھەرىمى كوردستان لە سورانەو ھەيە بەدەورى چەقىك كە ئامادەي جولەكرىدى نىيە. واتە، بەھىزكرىدەو ھەيە چىتركرىدەو ھەيە رىكارە بىرۆكراسىيەكانى پىرۆسەي پەروەردە بوەتە پىوەر بۇ ھەمو ئەو ھەولانەي كە دەدرىن بۇ گۆران و بەرەويپىشېردىنى پەروەردە. لە جياتى ئەو دەي پەروەردە و فىربوون بىكرىتە پىوەر بۇ پىرۆسەي پەروەردە.

نمونەي ديارى وەلامدانەو ھەيە بۇ فشارەكانى جىهانگىرى زۆرن. ديارترىن دوو نمونە كە بەرىەككەوتنى راستەوخۆمان لەگەلىان ھەبن، «قوتابخانەكانى بزواتى خزمەت» و «قوتابخانەكانى سابىس»ن لە ھەرىمى كوردستان. ھەرىەكەيان تۆرىكن ئاستىكى بەرفراوانى قارەبېر و زمان و نەرىت و كەلتور پەرن. لە ھەمان كاتىشدا بە نمونەي يەككىك لەو چوار گروپى (ھاوپەيمانى زال) لەقەلەم دەدرىن كە گرامشى بە «پۆپۆلىزىمى دەسەلاتدار» لە تىۆرياي (بلۆكى ھەژمونى نوئى) ناويان دەبات (Apple, Oct, ۲۰۱۶).

پىرۆژەي تىرى زۆر ھەن بۇ ئەو دەي وەكوو نمونە بىانھىنمەو ھەيە كە سەلمىنەرى ئەم چەند خالەي سەرەو ھەبن. بەلام لىرە ئەو ھەندە بەسە كە بىسەلمىنن جىهانگىرى ھەسلىەي گواستەو دەي ئايدىلۆژيا گلوبالىەكانە و ھەرىمى كوردستانىش بى بەش نەبوو ھەيە بەرەكەوتنى. بۇ زياتر تىشك خستەنە سەر ئەم بابەتە، لە بەشى داھاتوو دوو چەمكى ديارى دونىاي لىكۆلىنەو دەي پەروەردەي دەخەمە

دەزگای راند لە ساڵی ۲۰۱۶. کە ئەمەش دەزگایەکی ئەمریکی نیو دەولەتییە. راپۆرتی لیکۆلینە وەکە لە سەرچاوەکان دانراوە (Vernez, G., Culbertson, S., Constant, L., & Karam, R. ۲۰۱۶).

لە لایەکی ترەو، بە ئەوروپاییکردن (ھاوشانی بەرپۆژئاواییکردن) بریتییە لە پرۆسەیکە کە لە ڕیگەییەو بە بەکارهێنانی میکانیزی جیاجیای پەرەدەیی و ناپەرەدەیی ئەدگاری ئەوروپی بە کۆلتور، ناسنامە، زمان، شار و خەلک، و ڕیازی کارکردن دەبەخشیت. جیاوازیەکی تری بە ئەوروپاییکردن لە گەڵ جیھانگیری لە بیروپای تاقیس جولس (Jules, ۲۰۱۰) ئەوێیە کە بە ئەوروپاییکردن دەرئەنجامی ھەریمگەرابی یەکیەتی ئەوروپایە و یەکەییەکی بەرگریە بۆ پەرەدەنەوێ بەرەنگاریەکانی جیھانگیری لە ھەریمی ئەوروپا. بەلام من پیم وایە لە ئیستادا و بەو دەستتێوەردانەیی ئەوروپا لە ھەریمی پۆژھەلاتی ناوھەرست ئەنجامیان دەدات، ئەم (یەکی بەرگری) بوو بە وەسیلەیی ھێرشکردن و بەرەو وامیدان بە برەودان بە ھا (پەرەدەیی، سیاسی، ئابووری، و کەلتووری) ئەوروپییەکان لە ھەریمی رۆژھەلاتی ناوھەرست. لیکۆلینەو ھەن کە ئەم جۆرە دەستتێوەردانە لە کاروباری ولاتانی رۆژھەلات بە درێژەدان بە پۆژھە داگیرکاریەکان (کۆلۆنی) لە قەلەم دەدەن. ئاغاھتیی و خاوەن دەسەلاتی و زالی رۆژئاوا دەخەنەرۆو. ئەم دەستتێوەردانانە لە دیدی تاقیس مۆدیلنکی ئەورپاسەنتەری وایە کە چالاکیی ئابووریەکانی بەھەند وەرەگرتی و پەرەندە کۆمەلایەتیەکان وەلا دەنیت. ئەمەش دوبارە گەرانیەوێ بۆ مەرامی نیولیبرالی لەم جۆرە پۆژانە.

تازەترین پۆژھە کە رەنگدانەوێ ئەم قسانەیی سەرەو، پۆژھە (بنیاتانی تواناکان لە خویندنی بنەرتی و ئامادەیی-باشترکردنی کوالیتی و

پەرەدەیی سەرەم لە قەلەم دەدریت. ئەمەش لە وتارەکانی وەزیرانی پەرەدە و خویندنی بالا و ھەرەھا وتاری سەرۆکی حکومەتی ھەریم لە کردنەوێ دەزگای قوتابخنەکان و سەرۆکی حکومەتی ھەریمی پینشوش، زۆر بە روونی دەرکەوتو. پینشتر ئاماژەمان بە جۆرەکانی قوتابخنەیی تایبەت دا لە یاسای قوتابخنە تایبەتیەکانی پەرەمانی کوردستان. یەکیەکی لە جۆرەکانی ڕیگەدان، ڕیگەدان بوو بە کردنەوێ (قوتابخنەیی تایبەتی نیو دەولەتی). دەرکۆ ئەوێش بە تینینی وەرگری کە لە یاساکەدا، بەھێچ شێوێک پیناسەیی (قوتابخنەیی نیو دەولەتی) لە چوارچێوێ ستاندارد و ریسە پیناسە نەکراو.

زۆر تاکەم، پیدانی مۆرکی نیو دەولەتی بەرەوام لە لایەن ئەو ولاتانەوێ کە ئینگیزی زمانن، یا ئەوێ ئەوروپین. ئەمە خۆی لە خۆیدا مایەیی تیرامان و شیکردنەوێ. مایەیی پرسیارخستە سەر توانستی داھینانکاری و متمانەیی خۆدی خۆمان. ئەو دەزگایانەیی کە متمانە بەخشین (accreditation) ئەنجام دەدەن یا ئەوانەیی کە پیداوێستی و سەرچاوە بۆ قوتابخنەکان داھین دەکەن لە ھەریمی کوردستان، زۆر بەیان بیانین. بە نمونە دەزگای ASIC کە متمانە بەخشیی چەند قوتابخنە و زانکۆیی ھەریمی کوردستان بوو و بە (نیو دەولەتی) بیان کردوون. وەکو قوتابخنەکانی کامبردجی نیو دەولەتی لە پیرام، کامبردجی نیو دەولەتی لە ھولیر، فینلەندی نیو دەولەتی لە ھولیر، پۆناکی کوران و کچان لە ھولیر، یونایتد ساینس لە سلیمانی، و ھەردوو زانکۆی تیشک و زانکۆی کوردستانیش لە ھولیر (بە گوێزەیی ویساییتی ئایزک، ۲۰۲۰ - WWW.asicuk.com). یاخود ئەو دەزگایانەیی کە کاری چاپکردن بۆ وەزارەتی پەرەدە دەکەن. جگە لەمەش، ھەلسەنگاندن و لیکۆلینەوێ پەرەدە لە لایەن وەزارەتی پلاندا نەوێ دراوێتە دەست

كارىگەرلەرنى خەلك دەگۈرۈپ.

لە كۈتايى ئەم بەشە، پىنم باشە بە لىستىك ئامازە بەو پىرۇژە و رىسا پەروەردەيىنەي پەروەردەي فەرمى ھەرىمى كوردستان بەم كە، بە دىدى من، ھەم دەرئەنجام و ھەم نوئىنەرايەتى مەرامە نىۋىلېرالىھەكان و ھەم جىھانگىرى و (بەئەووروپايىكىردن) و (بەپۇژئاوايىكىردن) دەكەن. بىگومان دەكرىت ھەمان گەنگەشە بۇ (بەئەمەرىكىردن) ىش لە دىدگايەكى كۆمەلناسى پەروەردەو بەكرىت.

۱. ياساى قوتابخانەى تايبەتى پەرلەمانى كوردستان و لىشاۋى قوتابخانەى تايبەت و خويندن بە پارە.

۲. تاقىكىردنەوھى نىشتمانى، و بە (ھەلېزاندىن) كىردى پىسىارى تاقىكىردنەوھەكان، و بەكارھىنانى نمرە بۇ يەكلاركىردنەوھى داھاتوى قوتابى (مروڤ).

۳. مامۇستاي تايبەت لە دەرەوھى سنوورى ياساى ئىدارى و ستانداردى پىشە و پابەندى ئەخلاقى تاي پىشەى كارى مامۇستاي وەزارەتى پەروەردە. ئەم دىاردەيە پىي دەگۈترىت (پەروەردەى سىبەر).

۴. پىرۇژەى گۈرپىنى مەنھەج؛ (۱) كۆبىرخستە سەر وانەى ئىنگىلىزى و بىركارى و زانستەكان، (۲) بە ئىنگىلىزى كىردى زمانى فىركىردن، (۳) زىادكىردى وانە و پەرتوكى (كارامەى و بەھا كۆمەلايەتتەكان) لە پۆلى (۵) وە تاوھكو ۹ وەكو وەلامىك بۇ دەستپىشخەرى يونسىف لە پىرۇژەى (فىربونى كارامەىيەكانى ژيان و ھاوولاتىبون لە خۇرھەلاتى ناوہراست و باكورى ئەفرىقا).

۵. گوتارى وەزىرى و سەركردەكانى ولات لە بەيەكەوھە لكاندىنى پەروەردە بە بازارى كار. نمونەيەكمان لەپىشتر ئامازە پىدا.

۶. پىرۇژەى «بىناتنانى تواناكان لە خويندىنى بنەرەتى و ئامادەى-باشتركىردى كوالىتى و

يەكسانى) يەكىتى ئەورپايە و لەلايەن British Council كە رىكخراۋىكى سەر بە حكومەتى بەرىتانىايە. خەرجى ئەم پىرۇژەيە ۱۴ (چواردە) مىلۇن يۇرۇيە و لەلايەن يەكىتى ئەورپايە بۇى دابىن كراوھ. ئەم پىرۇژەيە بە ھەلە بە (سىستەمى برىتش كاونسىل) لە كوردستان ناۋى نراوھ. بەگۈرەى وىسايىتى برىتش كاونسىل بىت (British Council, ۲۰۲۰) لە لىستى سەرچاۋەكان دانراوھ) لەرىگەى ئەم پىرۇژەيەوھ چوارچىۋەى كارى سەرپەرشتى پەروەردەى گۈراوھ و بوھ بە پىرۇسەيەك كە مەبەست تىدا ھەلسەنگاندن بى بە نىازى چاكتىركىردن و بەرەوپىشبرىدن، نەوھك تەنھا پىشكىن (تفتىش) كىردن بى و بەس وەكو كە پىشتر كىردى باو بوھ. لەگەل ئەمەش راھىنانى مامۇستايان و بەرەوپىشبرىدى مەنھەج دەكەوتتە چوارچىۋەى كارى ئەم پىرۇژەوھ. بەلام جىي سەرنجدان ئەوھى، لەناو پەروەردەكار و پىتول و لىكۆلەران و مىدىاي پەروەردەى ھەرىمى كوردستان، لە كار و پىرۇژەى ئاۋادا ئەوھى كە نايىتە ماىەى گىفتوگۈى پەروەردەى مەرام و نىازەكانى پىشت ئەم جۆرە پىرۇژانەيە. چۈنكە دەستەوسانى و خودلەبىركىردن و لە بەرامبەردا (مۇدىرن) بوون و روكارئەرىنى سىروشتى جىھانگىرى و (بەئەووروپايىكىردن) و (بەئەووروپايىكىردن) ن. ئەمەش دەكرىت لە دەرئەنجامى ئەو «تىچوى عەتقى» ە بىت كە جىھانگىرى ھەيەتى (Elliott and Lemert, ۲۰۰۹). چۈنكە لەلاى ئىلېت و لىمىرت جىھانگىرى؛

ا. ھەم ئەوھ دەگۈرپىت كە ئىمە چۈن تىكەلاۋى دونيامان دەبىن و چۈن ئەزموونى دونيامان دەكەين، ھەمىش چۈن ئەزموونى خودى خۇمان دەكەين،

ب. چۈنەتى قسەكىردى خەلك دەگۈرپى لەوھى كە چۈن باس لە خۇيان و غەيرى خۇيان دەكەن،

ت. ھەروھە ھۆشيارى و نەرىت و مىزاج و

سى پەيام دەگەيەنئى. يەككى لە پەيامەكانى پاراستنى
ژىنگە و پاك و خاوينى ھەوا بو. ئەم پەيامە و ھەكو
تموچى رېسارپېژى پەرورەدەيى سروشتىكى
جىھانگىرى و دەرئەنجامىكى دونىاي نىۋىلېرالە.

ئەمانە نمونەي پەرورەدەي ئاستەكانى
باخچەي ساوايان تا پۆلى ۱۲ن. لەگەل ئەوەش
خويندىنى بالاش لە نىشانەكانى ئەم دياردەيە پشكى
شىرى بەر دەكەوئى. چەند نمونەيەكم پىشتىر
ئامازە پىدا، بەلام ئەوە بۇ لىكۆلەرانى خويندىنى بالا
بەجىدىلم.

كۇتايى

لەگەل زياتر و زياتر بە جىھانپونى مۇدىرنىزمى
رۇژئاوا، لە بەرامبەردا ولاتە رۇژھەلاتىەكانىش
لە پرۆسەيەكى چاولىكەرىي و لاسايىكردنەوہ
كەوتونە پىشپىكىنى پىراگەيشىتىن. بىردۆز و
چەمك و مۇدىلە رۇژئاوايىەكان ئاوا جىھانىي
بوين كە بونە بە بەشىك لە عەقلى ناھۇشىارى
تاكە نارۇژئاوايىەكە و دارپژەرى بناغەي گوفتار
و رفتارىەتى. ئەم دىمەنە لە دونىاي پەرورەدەي
كوردى لە دەستەوسانپونى دارپژەرى سىستەم
و بىراربەدەستى پەرورەدەي كوردستان
دەردەكەوئى. ھەرەك لەسەرەوہ بە بەكارھىنانى
چەمكەكانى جىھانگىرى، بەنىۋەدەولەتلىكردن، و
بەئەوروپايىكردن شىكارىان بۇ كرا.

دەمەوئى لە كۇتايىدا لىكۆلەران (و خۇم)
جىبىلم لەگەل ئەم پرسىارانەي خوارەوہ.
ھەرىەك لە پرۆسەي (جىھانگىرى) و دياردەكانى
(بەنىۋەدەولەتلىكردن) و (بەئەوروپايىكردن) مانايان
چىيە بۇ مامۇستا و كارى مامۇستايى؟ ژيانى
ئەكادىمى و ژيانى شەخسى مامۇستا چۈن كەوتتە
بەر چىگەكانى ھەرىەك لەم دياردانە؟ كارىگەرىي
و بەرئەنجامەكانى ھەرىەك لەم دياردانە چىن
لەسەر ناسنامەي مامۇستايەتى و پەرورەدەكارىي
مامۇستا؟ چىن لەسەر بىر و ئەندىشەي پەرورەدەيى
مامۇستا؟ چۈن مامۇستاي بىناتتاوہ يا گۇرپوہ؟

يەكسانى، يەككىتى ئەوروپا. ئەوہى كە بە ھەلە لەناو
ئەھلى پەرورەدە بە (سىستەمى برىتش كاونسىل)
ناووبانگى دەركردوہ. بىگومان ئەم ھەموو
دەستتپوہردانە دەرەكيانە لە كايەي پەرورەدەيى
ھەرىم و گورج و كۆلى بەرپوہبەرانى پەرورەدەيى
ھەرىم لە بەدەمەوہ ھاتنىان، زۇر شت دەربارەيى
توانستى داھىنانكارىي خۇمان دەلئى! ئەم پرۆژەيە
لەلايەن وەزارەتى پەرورەدەوہ لە سالى ۲۰۱۵وہ
و ھەكو «پرۆژەيەكى ستراتىژى درىژخايەن» (بە
گويەرى كىتپى، رېبەرى بەرپوہبەرانى سەركردە)
ناسىنراوہ.

۷. كۆبونەوہى وەزىرى پەرورەدەيى كابىنەي
نۇيەم لە كۆرپەندى جىھانى پەرورەدە لە مانگى
۱ى ۲۰۲۰ لەگەل چەندە دەزگايەكى پەرورەدەيى
كە بە ئەكتەرى نىۋەدەلەتى و يەككى لە ئەدگارە
ديارەكانى جىھانگىرى لەقەلەم دەدرىن. ھەرلەوئىش
ھەولئى بەشدارىكردنى لوتكەي ئاسيا دەدات. كە
لوتكەي كۆبونەوہى وەزىرانى پەرورەدەيى ولاتانە.
۸. خۆبەدەستەوہدانى گوتارى پەرورەدەيى
بە كەشىكى زالى بازارپى و رىكلامگىرى و
بەتايىبەتكردن. ھەمو پىزانىن و دانىپىنان بە
وجودى كەشىك و گوتارىكى پەرورەدەيى لە
كورتە قىدىۋيەكى بازىرگانى دەبىنرئىتەوہ، كە
تىندا زەردەخەنەي مندال و دەستى مامۇستايەك
بەسەر پىشتى فىرخوازىك (و ھەكو نىشانەيەك بۇ
پەيوەندىيە پەرورەدەيىەكانى ناو قوتابخانە) و
چوستى مامۇستا لە كاتى وانەوتنەوہ، ھەوئىنى
سەرنجراكىشانى باوانىك و مندالىكى موشتەرىيە.
ئەمەش غىابى گەتوگويەكى پەرورەدەيى لەئاستىكى
نىشتمانى لەناو پەرورەدەكاران و مامۇستايان و
لىكۆلەرانى پەرورەدەيى لەگەل خۇي ھىناوہ.

۹. سەرۆكى حكومەتى ھەرىمى كوردستان
بەرىز مەسرور بارزانى لە كاتى كوردنەوہى دەرگايى
قوتابخانەكان لە سەرەتاي ئەم سالى خويندىن، لە
پۇلىكدا چەند دەقەيەك قسە بۇ قوتايىەكان دەكات و

- ton. 1999. *Global Transformations: Politics, Economics And Culture*. Cambridge: Polity Press.
12. Hamarash, Ibrahim. (2017, July). *Asty zansty derchwany zanko*. YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=UNS3--aaUDo>
 13. EU Schools Program (accessed 2020). Link https://iraq.britishcouncil.org/en/eu-schools-program?fbclid=IwAR2d-BU7Kk09WBkDswIHPHNq8Jg5_aDF3fKOGGRZShhdinKZITXIUap1WoE
 14. Elliott, A., & Lemert, C. (2009). *The New Individualism: The Emotional Costs of Globalization REVISED EDITION*. routledge.
 15. Dale, R., & Robertson, S. (Eds.). (2009, May). *Globalisation and Europeanisation in education*. Symposium Books Ltd.
 16. Chopra, R. (2003). Neoliberalism as doxa: Bourdieu's theory of the state and the contemporary Indian discourse on globalization and liberalization. *Cultural studies*, 17(3-4), 419-444.
 17. CEPS Ljubljana (12 Oct 2016). Michael W. Apple: Power, policy, and the realities of curriculum and teaching. YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=YcPv0Pk7Uqs>
 18. Ball, S. J. (1998). Big policies/small world: An introduction to international perspectives in education policy. *Comparative education*, 34(2), 119-130.
 1. Vernez, G., Culbertson, S., Constant, L., & Kar-am, R. (2016). Initiatives to Improve Quality of Education in the Kurdistan Region-Iraq. *RAND Education*.
 2. Verger, A., C. Fontdevila, and A. Zancajo. 2017. "Multiple Paths Towards Education Privatization in a Globalizing World: A Cultural Political Economy Review." *Journal of Education Policy* 32 (6): 757-787. doi:10.1080/02680939.2017.1318453.
 3. Tavis D. Jules. (2010). *Globalisation and Europeanisation in Education by Roger Dale and Susan Robertson*. *Comparative Education Review*, 54(1), 136-138. doi:10.1086/650707
 4. Sajid Ali (2017) The sphere of authority: governing education policy in Pakistan amidst global pressures, *Globalisation, Societies and Education*, 15:2, 217-237, DOI: 10.1080/14767724.2015.1127575
 5. Robertson, S. L., K. Mundy, A. Verger, and F. Menashy, Eds. 2012. *Public Private Partnerships in Education: New Actors and Modes of Governance in a Globalizing World*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 6. Rizvi, F., & Lingard, B. (2009). *Globalizing education policy*. Routledge.
 7. Peters, M. A., & Reveley, J. (2014). *Retrofitting Drucker: Knowledge work under cognitive capitalism*. *Culture and Organization*, 20(2), 135-151.
 8. Patrick, F. (2013). Neoliberalism, the knowledge economy, and the learner: Challenging the inevitability of the commodified self as an outcome of education. *ISRN education*, 2013.
 9. Mundy, K., Green, A., Lingard, B., & Verger, A. (Eds.). (2016). *Handbook of global education policy*: John Wiley & Sons, Ltd.
 10. Ladi, Stella, *Globalization and Europeanization: Analysing Change* (December 2006). IBEI Working Paper No. 2006/4. Available at <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.960767>
 11. Held, D., A. McGrew, D. Goldblatt, and J. Perra-
١٩. رێبهری به‌رپه‌وه‌رانی سه‌رک‌ه‌ده: بنیادانی تواناکان له‌ خوێندنی به‌ره‌تی و ئاماده‌یی- باش‌ترکردنی کوالیتی و ی‌یه‌کسانی. ئاماده‌کردنی ئه‌نجومه‌نی رۆشن‌بیری به‌ریتانی.
٢٠. عه‌به‌دوره‌حمان ئه‌حمه‌د وه‌هاب. ٢٠٢٠. به‌لگه‌نامه‌کانی سیاسه‌تی په‌روه‌رده‌یی چیمان پێ ده‌لێن؟ کوردستان تایمز.